

Mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) dans les cantons suisses

Résultats d'un sondage auprès d'experts dans des offices cantonaux

Basil Bornemann, Marius Christen, Aya Kachi
Université de Bâle

Mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) dans les cantons suisses
Résultats d'un sondage auprès d'experts dans des offices cantonaux
Février 2022

Auteurs (par ordre alphabétique)

- PD Dr. Basil Bornemann, Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung,
Departement Gesellschaftswissenschaften, Universität Basel, basil.bornemann@unibas.ch
- Dr. Marius Christen, Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung,
Departement Gesellschaftswissenschaften, Universität Basel, marius.christen@unibas.ch
- Prof. Dr. Aya Kachi, Internationale Politische Ökonomie und Energiepolitik,
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel, aya.kachi@unibas.ch

Bornemann, B., Christen, M., Kachi, A. (2022). *Mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) dans les cantons suisses. Résultats d'un sondage auprès d'experts dans des offices cantonaux*, Basel : Universität Basel, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5949490>.

Photo de couverture

Conception : Isabel Plüss, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel (Graphiques : Common licenses)

Le sondage a été mené dans le cadre du projet de recherche « Sustainabilization of the State » (ref. 100017_178810) subventionné par le Fonds national suisse.

Table des matières

BREVE SYNTHÈSE	2
1 CONTEXTE ET OBJECTIF DU SONDRAGE.....	3
2 METHODOLOGIE ET STRUCTURE DU SONDRAGE	4
2.1 Méthodologie	4
2.2 Structure du sondage.....	4
3 OFFICES PARTICIPANTS.....	5
4 RESULTATS	6
4.1 Notoriété des ODD dans les offices cantonaux	6
4.2 Importance des ODD dans les offices cantonaux.....	9
4.3 Activités des offices cantonales pour la mise en œuvre des ODD	11
4.4 Renforcement des ODD dans les offices cantonaux	13
5 RESUMÉE.....	17

Brève synthèse

L'Agenda 2030 de l'ONU avec ses 17 objectifs mondiaux de développement durable (*Objectifs de Développement durable*, ODD) constitue le cadre d'orientation déterminant pour une politique axée sur le développement durable tant au niveau mondial que national. En raison de leurs compétences dans de nombreux domaines politiques pertinents pour les ODD, les cantons jouent un rôle central dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des ODD en Suisse.

« Les ODD font partie intégrante d'une politique sociale à long terme et sont de ce fait implicitement inclus dans le mandat de prestations. »

Participant*e au sondage

À date, on sait peu de choses sur la question de savoir si et de quelle manière les cantons mettent en œuvre l'Agenda 2030 et les ODD et relèvent les défis et opportunités qui en découlent. C'est pourquoi un sondage sur l'état de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des ODD dans les offices cantonaux a été mené à l'Université de Bâle dans le cadre d'un projet de recherche subventionné par le Fonds national suisse. L'objectif du sondage est d'obtenir un aperçu aussi complet que possible de la notoriété, de l'importance et des activités pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des ODD ou des thèmes du développement durable correspondants dans les offices cantonaux. Les questions portaient également sur comment la mise en œuvre des ODD pouvait être renforcée.

Le sondage en ligne a été réalisé entre l'été et l'automne 2021 et s'adressait à tous les responsables d'office au niveau cantonal. Sur un total de 1003 d'unités administratives contactées, 397 ont participé (taux de réponse : 40 %).

Le sondage montre que le développement durable et les ODD sont bien **connus** et pertinents dans les services administratifs cantonaux. La moitié des responsables d'office connaît les ODD et presque tous les offices (94 %) indiquent que les thèmes de durabilité ou les ODD sont pertinents.

Les ODD 5 (Égalité entre les sexes), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) sont particulièrement pertinents pour le travail des offices. L'ancrage du développement durable dans les stratégies politiques primordiales, mais aussi la motivation personnelle des responsables d'office sont des raisons majeures pour que les ODD soient présents dans le travail des offices.

« Les 17 ODD ne sont pas directement pertinents pour l'administration cantonale, [mais les] thèmes abordés dans les 17 objectifs le sont. »

Participant*e au sondage

L'**importance** des ODD et des thèmes du développement durable correspondants est considérée comme plutôt modérée dans l'ensemble des offices, du moins par rapport à d'autres thèmes du domaine d'activité concerné. Près de deux tiers (68 %) des personnes interrogées considèrent le niveau d'attention comme approprié. Cependant, l'opinion unanime est que l'importance des ODD ne va pas diminuer à l'avenir, mais plutôt augmenter.

Les ODD 4 (Éducation), 5 (Égalité entre les sexes), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 16 (Paix, justice et institutions efficaces) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) influencent tout particulièrement les

« Les ODD ont été intégrés dans le plan de développement au niveau cantonal et sont pris en compte à chaque fois dans le programme de législation. C'est l'endroit approprié. »

Participant*e au sondage

activités des services administratifs. Ils influencent surtout les mesures existantes, mais ne déclenchent guère de nouvelles mesures. De l'avis de nombreux responsables d'office, la mise en œuvre des ODD se fait avant tout au sein et entre les différents départements. Cependant, des acteurs externes ne sont guère impliqués. La majorité des responsables d'office qui travaillent avec les ODD rapportent que le travail avec les ODD sensibilise au développement durable et favorise la planification stratégique.

De plus, il renforce la collaboration au sein d'un département.

Pour renforcer la mise en œuvre des ODD au niveau cantonal, les responsables d'office estiment qu'il faut davantage de ressources financières et humaines. Notamment un manque de ressources humaines apparaît comme un obstacle important à la mise en œuvre. De plus, près de la moitié des responsables d'office souhaitent que la Confédération joue un rôle central dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

1 Contexte et objectif du sondage

L'Agenda 2030 de l'ONU est un appel mondial à agir pour mettre fin à la pauvreté, protéger l'intégrité écologique de la planète et garantir que tous les êtres humains jouissent de la paix et de la prospérité. Le Conseil fédéral reconnaît lui aussi l'Agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable (*Objectifs de développement durable, ODD*) comme étant un cadre d'orientation déterminant pour la politique de développement durable en Suisse. En raison de leurs compétences, les cantons apportent, outre la Confédération, des contributions potentiellement décisives pour une mise en œuvre réussie de l'Agenda 2030 et la réalisation des ODD. Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur l'importance de l'Agenda 2030 et des ODD au niveau cantonal. On ignore notamment si et dans quelle mesure les offices cantonaux connaissent les ODD, les considèrent comme pertinents et les traduisent en actions concrètes.

Dans le cadre d'un sondage mené auprès des services administratifs cantonaux, nous avons examiné le rôle que jouent l'Agenda 2030 et les 17 ODD au niveau cantonal. L'objectif de l'enquête est d'obtenir un aperçu de l'état de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des ODD au niveau cantonal en Suisse. Le sondage s'oriente sur les questions générales suivantes :

- Notoriété : quelle est la notoriété des ODD dans les offices cantonaux ?
- Importance : quelle est l'importance des ODD pour les offices cantonaux ?
- Activités : comment les offices cantonaux mettent-elles en œuvre les ODD ?
- Renforcement : comment renforcer la mise en œuvre des ODD dans les offices cantonaux ?

Le sondage fait partie du projet FNS « Sustainability of the State » au Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung de l'Université de Bâle. Il a été conçu en collaboration avec des étudiants en Master du cours « Surveys Research Methodology » à l'Université de Bâle (Faculté des sciences économiques, semestre de printemps 2021).

Les 17 objectifs de développement durable selon l'Agenda 2030 de l'ONU

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 Méthodologie et structure du sondage

2.1 Méthodologie

Le sondage a été soumis à toutes les directions administratives et unités dirigeantes des 26 offices cantonaux en Suisse, totalisant ainsi 1003 organisations. Les unités dirigeantes sont des organismes administratifs qui ne sont pas classifiés comme étant des offices, mais qui forment une unité organisationnelle administrative distincte avec une fonction dirigeante, par ex. des secrétariats généraux ou des Chancelleries d'État et leurs divisions.¹

Les invitations à participer au sondage ont été adressées par e-mail personnellement aux responsables d'offices. Ils ont été invités en qualité d'experts connaissant à la fois le travail technique effectué dans les services administratifs respectifs et l'environnement politico-institutionnel. Un message de rappel a été envoyé après environ dix jours ouvrables à toutes les organisations qui n'avaient pas encore participé à l'enquête ou qui n'avaient pas encore fait part de leur non-participation. La saisie des données de contact se base sur une recherche en ligne des sites Web cantonaux. Les renseignements ne sont utilisés qu'aux fins du sondage.

Le sondage s'est déroulé de juin à août 2021. Dans le canton du Tessin, l'enquête a eu lieu en novembre 2021. Le questionnaire pouvait être rempli en allemand, en français ou en anglais. 397 questionnaires entièrement remplis ont été enregistrés (taux de réponse : 40 %). Ceux-ci constituent la base du présent rapport de résultats. Toutes les données sont publiées de manière anonyme.

2.2 Structure du sondage

Dans le cadre du sondage, les participant*es ont été interrogés sur le degré de notoriété des ODD, sur l'importance qu'ils revêtent pour le travail dans les offices cantonaux, sur les activités entreprises pour mettre en œuvre les ODD et sur la manière dont leur mise en œuvre pourrait davantage être renforcée.

Il faut partir du principe que le travail de nombreux offices ait certes un lien thématique, mais pas de manière explicite avec l'Agenda 2030 ou les ODD. Pour pouvoir saisir aussi les réponses de ces offices, le questionnaire a été établi en deux versions. Il a d'abord été demandé si les ODD étaient connus et pertinents pour le travail des offices. Les participants qui ont indiqué qu'ils connaissaient les ODD et que ceux-ci étaient en principe pertinents pour leur travail (42 % ; N = 168) ont ensuite répondu à d'autres questions sur les ODD. Les participants qui ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas les ODD et/ou que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour leur travail ont ensuite été interrogés sur des thèmes du développement durable ayant un lien thématique avec les ODD (52 % ; N = 206). Pour pouvoir distinguer les réponses de ces deux groupes, nous parlerons ci-après des « ODD » et de « Thèmes du développement durable correspondants ». Dans l'ensemble, les ODD ou les thèmes de développement durable ont une pertinence pour presque tous les participants (94 % ; N = 374). Pour une petite partie des participants, ni les ODD ni les thèmes de développement durable correspondants ne sont pertinents (6 % ; N = 23) ; ils ont ensuite répondu à un questionnaire fortement abrégé.

¹ Par souci de simplification, nous ne parlerons plus que d'«offices».

3 Offices participants

- 397 offices ont participé au sondage.
- La majorité de ces offices s'intéressent aux sujets portant sur l'environnement et sur la société.

Combien d'offices ont participé au sondage ?

Figure 1 : Taux de réponse par cantons

Dans quels domaines thématiques les offices sont-ils actifs ?

Figure 2 : Répartition des offices en fonction des domaines thématiques

La répartition s'oriente aux dimensions du développement durable « Économie », « Environnement » et « Société ». « Transversal » signifie que l'office a une fonction transversale et qu'elle est potentiellement active sur plusieurs dimensions du développement durable. La répartition a été effectuée dans le cadre de l'analyse des données par l'équipe de recherche sur la base de la désignation de la fonction.

4 Résultats

4.1 Notoriété des ODD dans les offices cantonaux

- La moitié des offices connaît les ODD.
- Lorsque les ODD sont connus, ils sont très majoritairement (85 %) considérés comme pertinents pour les activités des offices.
- Les ODD 5 (Égalité entre les sexes), 11 (Villes et communautés durables) 12 (Consommation et production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) sont particulièrement pertinents pour le travail des offices.
- L'existence de stratégies politiques liées au développement durable (planification de la législation, stratégie du développement durable au niveau cantonal, stratégie du développement durable au niveau fédéral) et la motivation personnelle des responsables d'office sont des conditions importantes pour que les offices s'intéressent aux ODD. Les mandats du Gouvernement et les interventions du Parlement sont moins importants.
- Inversement, l'absence de mandat est une raison majeure que les offices, qui connaissent les ODD, ne s'y intéressent pas pour autant.

L'Agenda 2030 et les ODD sont-ils connus ?

Figure 3 : Notoriété de l'Agenda 2030 et des ODD

« Environnement » comprend l'ensemble des offices qui relèvent du domaine thématique de l'environnement ; « Autres domaines thématiques » comprend tous les autres offices ; N = 374.

Si les ODD sont connus, sont-ils pertinents pour le travail des offices ?

Figure 4 : L'importance des ODD s'ils sont connus aux offices

* Le pourcentage se réfère aux offices qui ont « déjà entendu parler des ODD ».

« Environnement » comprend l'ensemble des offices qui relèvent du domaine thématique de l'environnement ; « Autres domaines thématiques » comprend tous les autres offices ; N = 168.

Quels sont les ODD et thèmes de développement durable correspondants qui sont pertinents pour le travail des offices ?

Figure 5 : Pertinence des ODD et des thèmes du développement durable pour les offices en fonction de leurs domaines thématiques

Les couleurs représentent des valeurs moyennes de 0 (pas du tout pertinents), 1 (peu pertinents), 2 (pertinents), à 3 (très pertinents) ; N = 374.

Pourquoi les offices s'intéressent-ils aux ODD ?

Figure 6 : Motifs pour s'intéresser aux ODD

Les possibilités de réponse suivantes ne sont pas représentées, car elles ont été mentionnées par moins de 10 % des personnes interrogées : « Activités d'acteurs économiques » ; plusieurs choix possibles ; N = 168.

Pourquoi les offices ne s'intéressent-ils pas aux ODD ?

Figure 7 : Motifs pour ne pas s'intéresser aux ODD

Les possibilités de réponse suivantes ne sont pas représentées, car elles ont été mentionnées par moins de 20 % des personnes interrogées : « Conflit avec d'autres objectifs / intérêts politiques », « Culture administrative », « Manque de soutien des acteurs politiques », « Manque de soutien de la société civile », « Manque de soutien des acteurs économiques », « Manque d'intérêt pour le développement durable » ; plusieurs choix possibles ; N = 30.

4.2 Importance des ODD dans les offices cantonaux

- Les ODD et les thèmes du développement durable correspondants reçoivent d'attention modérée dans le travail des offices par rapport à d'autres thèmes (20 % contre 80 %).
- Les ODD ou les thèmes du développement durable correspondants jouent « parfois » un rôle dans différents contextes de travail, mais guère « souvent ».
- Deux tiers des responsables d'office estiment que les ODD reçoivent le niveau d'attention adéquat. Quasi personne ne pense qu'ils reçoivent trop d'attention.
- En même temps, deux tiers des responsables d'office estiment que les ODD recevront plus d'attention à l'avenir. Ils sont unanimes à penser que l'importance des ODD ne diminuera pas à l'avenir.

Quelle est l'attention portée aux ODD et aux thèmes du développement durable correspondants par rapport à d'autres thèmes ?

Figure 8 : Attention portée aux ODD et aux thèmes du développement durable par rapport à d'autres thèmes

Dans quels contextes de travail les ODD et les thèmes du développement durable correspondants jouent-ils un rôle ?

Figure 9 : Présence des ODD et des thèmes du développement durable dans différents contextes de travail des offices
 Plusieurs choix possibles

L'attention portée aux ODD et aux thèmes du développement durable correspondants est-elle appropriée ?

Figure 10 : Évaluation de l'attention portée aux ODD et aux thèmes de développement durable

Comment l'engagement des offices par rapport aux ODD et aux thèmes du développement durable correspondants va-t-il évoluer dans les prochaines années ?

Figure 11 : Évolution escomptée de l'attention portée aux ODD et aux thèmes du développement durable

4.3 Activités des offices cantonaux pour la mise en œuvre des ODD

- Les ODD et les thèmes du développement durable correspondants ont surtout un impact sur les mesures existantes et conduisent moins à la formulation de nouvelles mesures.
- Les ODD 4 (Éducation), 5 (Égalité entre les sexes), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 16 (Paix, justice et institutions efficaces) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) sont particulièrement influents.
- Dans l'ensemble, la coopération des offices avec d'autres acteurs pour la mise en œuvre des ODD est plutôt faible. La collaboration la plus intense est celle qui existe au sein de l'administration avec les offices de chaque département et entre les départements.
- Le travail avec les ODD n'a pratiquement pas d'effets négatifs sur le travail des offices. Il a surtout un effet positif sur la sensibilisation au thème du développement durable et favorise la planification stratégique. En outre, il encourage la collaboration au sein d'un département et avec les communes.

De quelle manière les ODD et les thèmes du développement durable correspondants influencent-ils la conception des mesures ?

Figure 12 : Influence des ODD et des thèmes du développement durable sur la conception des mesures
 L'intensité de la couleur indique l'importance de l'influence des ODD et des thèmes du développement durable sur la conception des mesures : plus la couleur est foncée, plus l'influence est importante ; plusieurs choix possibles ; N = 374.

Quelle est l'intensité de la collaboration lors de la mise en œuvre des ODD ?

Figure 13 : Intensité de la collaboration lors de la mise en œuvre des ODD
 De « Information » à « Consultation » et « Coopération », l'intensité de la collaboration est croissante ; N = 168.

Quel est l'impact du déploiement des ODD sur le travail dans les offices ?

Figure 14 : Impact des ODD sur les conditions de travail des offices
 plusieurs choix possibles ; N = 168.

4.4 Renforcement des ODD dans les offices cantonaux

- Le manque de ressources humaines et de temps est le principal obstacle à une mise en œuvre plus efficace des ODD dans les offices.
- Pour pouvoir mieux mettre en œuvre les ODD au niveau cantonal, il faut davantage de ressources financières et humaines.
- Les responsables d'office souhaitent que la Confédération joue un rôle moteur dans la mise en œuvre des ODD.
- La majorité des responsables d'office estiment que la mise en œuvre des ODD et du développement durable ne devrait pas être confiée à une unité organisationnelle spécialisée, mais devrait être intégrée dans tous les offices.
- C'est en particulier le caractère intégratif de l'Agenda 2030 qui motive les responsables d'office à travailler avec les ODD.

Qu'est ce qui empêche la mise en œuvre des ODD dans les offices ?

Figure 15 : Facteurs qui empêchent la mise en œuvre des ODD
N = 168.

Sélection d'autres motifs qui empêchent la mise en œuvre

- « En particulier, l'orientation politique du Conseil cantonal empêche une mise en œuvre rapide des ODD. »
- « Niveau d'abstraction des ODD & absence de sensibilisation des collaborateurs à l'importance de la propre activité pour les ODD. »
- « Les approches se font généralement sur des éléments de l'Agenda 2030 et d'objectifs de développement durable (climat, énergie, alimentation, environnement) qui sont traitées de manière individuelle. La vision globale des interactions/synergies entre ces composantes n'est pas assez considérée. »
- « Les 17 ODD ne sont pas directement relevant pour l'administration cantonale, car il existe des stratégies et plans cantonaux portant sur des sujets de développement durable. Il en va autrement des thèmes abordés dans les 17 objectifs. Ceux-ci sont tout à fait à l'ordre du jour des programmes cantonaux ou gouvernementaux, etc. »
- « Les ODD ont été intégrés dans le plan de développement du canton et sont pris en compte dans le programme de la législature correspondant. C'est l'endroit approprié. Pour la mise en œuvre, il convient de respecter les procédures prescrites par l'État de droit avec les organes politiques compétents. Et il faut laisser aux cantons la marge de manœuvre nécessaire. »
- « Les priorités et les ressources en temps dans l'office ne permettent qu'une faible prise en compte des ODD. Il y a suffisamment d'acteurs qui s'y penchent en priorité. Ces derniers sont à prioriser. »

De quoi les offices ont-ils besoin pour prendre en compte les ODD de manière plus efficace ?

Figure 16 : Conditions d'une meilleure prise en compte des ODD
 Plusieurs choix possibles ; N = 168.

Qui joue actuellement un rôle moteur dans la mise en œuvre des ODD et du développement durable en Suisse ?

Figure 17 : Rôle moteur actuel dans la mise en œuvre des ODD
 Seuls les acteurs arrivés en tête de chaque classement interrogé sont pris en compte.

Qui devrait jouer un rôle moteur lors de la mise en œuvre des ODD et du développement durable ?

Figure 18 : Rôle moteur requis pour la mise en œuvre des ODD et du développement durable en Suisse

Qui, dans l'administration cantonale, devrait endosser un rôle moteur lors de la mise en œuvre des ODD et du développement durable ?

Figure 19 : Rôle moteur requis pour la mise en œuvre des ODD et du développement durable dans l'administration cantonale

Quelles caractéristiques de l'Agenda 2030 encouragent les offices à s'intéresser aux ODD ?

Figure 20 : Caractéristiques encourageantes de l'Agenda 2030

N = 168. Caractère intégrant : « Relier son travail à celui d'autres acteurs et le considérer dans un contexte plus large » ; ambition transformatrice : « Contribuer à une grande transformation socio-écologique » ; caractère global : « Travailler avec des objectifs globaux qui s'appliquent à toute l'humanité » ; caractère inclusif : « Travailler avec des acteurs de la société pour veiller à ne laisser personne de côté » ; base scientifique : « Travailler avec des objectifs fondés sur la science » ; caractère normatif : « Mettre en œuvre localement des objectifs universels ».

5 Résumé

Le sondage démontre que les ODD jouissent d'une grande notoriété dans les offices cantonaux et que les ODD ou les thèmes du développement durable correspondants aux ODD sont pertinents pour le travail dans les offices. Les ODD 5 (Égalité entre les sexes), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) sont identifiés par les responsables d'office comme étant particulièrement pertinents pour le travail des offices. L'ancrage du développement durable dans les stratégies politiques primordiales, mais aussi la motivation personnelle des responsables d'office, sont des raisons majeures pour que les ODD soient pris en compte dans le travail des offices. En revanche, l'absence de mandat officiel est une raison importante pour laquelle les offices ne s'intéressent pas aux ODD.

Malgré une notoriété et une pertinence relativement importante, les offices accordent dans l'ensemble une attention plutôt faible aux ODD et aux thèmes du développement durable correspondants, du moins par rapport aux autres thèmes de leur domaine d'activité. Même si le niveau d'attention est majoritairement considéré comme approprié, l'opinion unanime est que l'importance des ODD va plutôt augmenter à l'avenir.

Les ODD - en particulier les ODD 4 (Éducation), 5 (Égalité entre les sexes), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 16 (Paix, justice et institutions efficaces) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) déterminent les activités des offices. Ils influencent principalement les mesures existantes, mais ne déclenchent guère de nouvelles mesures. La collaboration des offices avec d'autres acteurs pour la mise en œuvre des ODD est globalement peu intensive. C'est au sein des départements et entre les départements que la collaboration est la plus étroite. Le travail avec les ODD a un effet positif sur la sensibilisation au développement durable et favorise la planification stratégique. En outre, il renforce la collaboration au sein d'un département et avec les communes.

Notamment le manque de ressources humaines est un obstacle important à la mise en œuvre à l'échelle cantonale. Pour renforcer la mise en œuvre des ODD au niveau cantonal, les responsables d'office estiment qu'il faut davantage de ressources financières et humaines. De plus, les responsables d'office souhaitent majoritairement que la Confédération joue un rôle moteur dans la mise en œuvre des ODD et du développement durable en général, et que le développement durable soit intégré dans tous les offices au niveau cantonal.